

SOLIQ NAZORATINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA MODERNIZATSIYA QILISHNING INVESTITSION MUHITGA TA'SIRI

Kodirov Aqliddin Hakim o'g'li

O'zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi mustaqil izlanuvchisi
Elektron pochta: aqliddin.qodirov@soliq.uz

Annotatsiya: Ushbu maqolada soliq nazoratini xalqaro standartlar asosida modernizatsiya qilishning investitsion muhitga ta'siri o'rganildi. Tadqiqotda soliq nazorati samaradorligini oshirish va investitsion jozibadorlikni kuchaytirish uchun riskga asoslangan nazorat mexanizmlari, masofaviy tekshiruv tizimlari va elektron ma'lumotlar almashinuvi yondashuvlari tahlil qilindi. Tadqiqot uslubi sifatida analitik va soliq ma'lumotlarini tahlil qilish, xorijiy va mahalliy ilmiy manbalarni solishtirish ishlatildi. Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, modernizatsiya qilingan soliq nazorati nafaqat fiskal intizomni mustahkamlash, balki investorlar ishonchini oshirish va ortiqcha aralashuvni kamaytirishga xizmat qiladi. Xulosa sifatida, maqola soliq nazoratini modernizatsiya qilish orqali davlat moliya tizimini barqarorlashtirish va sarmoyadorlar uchun qulay muhit yaratish zaruratini tasdiqlaydi.

Asosiy tushunchalar: Soliq nazorati, soliq tekshiruvlari, investitsion muhit, fiskal barqarorlik, davlat, moliya tizimi, modernizatsiya, risk.

Аннотация: В данной статье исследуется влияние модернизации налогового контроля в соответствии с международными стандартами на инвестиционный климат. Для анализа эффективности налогового контроля и повышения инвестиционной привлекательности были изучены подходы на основе риск-ориентированного контроля, электронных аудиторских систем и обмена данными. В качестве методологии исследования использовались аналитический подход и сравнение местных и зарубежных научных источников. Результаты показали, что модернизированный налоговый контроль способствует не только укреплению фискальной дисциплины, но и повышению доверия инвесторов, а также снижению чрезмерного вмешательства. В заключение, статья подтверждает необходимость модернизации налогового контроля для стабилизации финансовой системы государства и создания благоприятной среды для инвесторов.

Ключевые слова: Налоговый контроль, налоговые проверки, инвестиционный климат, фискальная стабильность, государство, финансовая система, модернизация, риск.

Abstract: This article examines the impact of modernizing tax control according to international standards on the investment environment. The study analyzes risk-based compliance mechanisms, electronic audit systems, and data exchange approaches to enhance tax administration efficiency and investment attractiveness. The research methodology includes analytical review and comparison of domestic and foreign scientific sources. The results indicate that modernized tax control not only strengthens fiscal discipline but also increases investor confidence and reduces excessive intervention. In conclusion, the article emphasizes the necessity of tax control modernization to stabilize the state's financial system and create a favorable environment for investors.

Key words: Tax control, tax audits, investment environment, fiscal stability, state, financial system, modernization, risk.

Moliya tizimini isloh qilish bugungi kunda har bir davlatning iqtisodiy barqarorligini ta'minlash va investitsion muhitni jozibador qilishda asosiy omil hisoblanadi. Xususan, soliq nazorati tizimi moliyaviy resurslarni samarali taqsimlash va fiskal barqarorlikni saqlashda muhim rol o'ynaydi. Shu bilan birga, nazoratning shaffofligi va samaradorligi investorlar ishonchi, biznes faoliyati va xorijiy investitsiyalar hajmiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Davlatimiz rahbari bu borada "Mamlakatda xorijiy sarmoyadorlarga qulay muhit yaratish uchun mahalliy kompaniyalar bilan bir xil sharoitlarni kafolatlovchi "milliy rejim" joriy qilinadi... investitsiya faoliyatini ortiqcha tekshiruvlardan kafolatli himoyalash tizimi yaratiladi" – deya ta'kidlagan. [1]

Hozirgi vaqtda ko‘plab mamlakatlarda, shu jumladan O‘zbekistonda ham soliq nazorati tizimini xalqaro standartlar asosida modernizatsiya qilish jarayoni amalga oshirilmoqda. OECD, IMF va boshqa xalqaro tashkilotlar tomonidan ishlab chiqilgan standartlar va tavsiyalar soliq ma‘murchiligini soddalashtirish, ma‘muriy bosimni kamaytirish va tekshiruvlar sifatini oshirishga qaratilgan. Shu bois, mahalliy soliq organlarining ushbu standartlarni tatbiq qilishi investitsion muhitning barqarorligini oshirishda muhim vosita sifatida qaraladi.

Investitsion jozibadorlik va soliq nazorati samaradorligi o‘rtasidagi bog‘liqlik dolzarb muammo hisoblanadi. Ko‘p hollarda investitsion faoliyatni cheklovchi asosiy omil bu soliq tekshiruvlarining ma‘muriy yukining yuqoriligi, shaffoflik yetishmasligi va investorlar ishonchining pastligi hisoblanadi. Shu sababli, soliq nazoratini modernizatsiya qilish orqali investitsion muhitni optimallashtirish tadqiqot mavzusining dolzarbligini yanada oshiradi.

Moliya tizimini isloh qilish sharoitida soliq nazoratining institutsional samaradorligi investitsion muhit barqarorligini belgilovchi muhim omillardan biri hisoblanadi. Xalqaro tajriba shuni ko‘rsatadiki, soliq nazorati tizimining shaffofligi va prognoz qilinuvchanligi investorlar uchun asosiy qaror qabul qilish omillaridan biridir. Xususan, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) tomonidan ishlab chiqilgan “risk-based compliance management” modeli soliq tekshiruvlarini selektiv va tahliliy asosda tashkil etishni nazarda tutadi. Ushbu yondashuv tekshiruvlar sonini emas, balki ularning samaradorligini oshirishga qaratilgan. [2]

Shuningdek, ushbu yo‘nalishda tadqiqot olib borgan xorijiy olim B. Witoelar soliq nazorati darajasi va xalqaro sarmoyalar o‘rtasidagi bog‘liqlikni tahlil qilib, xalqaro investitsiyalarni jalb etishda soliq tizimining soddaligi, shaffofligi va riskga asoslangan nazoratning ahamiyatini ta’kidlaydi. [3]

S. Stephen fikricha, “Soliq bazasini kengaytirish va soliq nazoratini takomillashtirish investorlar uchun oldindan prognoz qilinadigan soliq tizimini shakllantirish orqali sarmoyalarni rag‘batlantirishi mumkin. Soliq tekshiruvlarining ortishi va murakkab sharoitlar investitsion qarorlarni sustlashtiradi.” [4]

Mahalliy tadqiqotchi R. Nasimov “Soliq riskini baholash bo‘yicha xorijiy amaliyotni o‘rganish va uni milliy tizimga tatbiq etish zarur. Yuqori soliq stavkalari va murakkab qoidalar investor faoliyatiga to‘sqinlik qiladi.” – degan fikrlarni ilgari surgan. [5]

Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, ma‘muriy yuklamaning yuqoriligi va tekshiruvlarning ko‘pligi investitsion muhitga salbiy ta’sir ko‘rsatadi. Soliq tekshiruvlarining tez-tez o‘tkazilishi biznes subyektlarida qo‘shimcha tranzaksiya xarajatlarni keltirib chiqaradi hamda investitsion rejalarning kechiktirilishiga sabab bo‘ladi. Aksincha, raqamlashtirilgan va riskga asoslangan nazorat tizimi inson omilini kamaytiradi, korrupsiya xavfini pasaytiradi va shaffoflikni oshiradi.

International Monetary Fund (IMF) tavsiyalariga ko‘ra, soliq nazoratida ma’lumotlar almashinuvi va elektron audit tizimlarini joriy etish fiskal intizomni mustahkamlash bilan birga investitsion ishonchni oshiradi. Elektron ma’lumotlar bazasi asosida avtomatik risk tahlili o‘tkazish tekshiruvlarni aniq maqsadli yo‘naltirish imkonini beradi. Bu esa tadbirkorlik subyektlariga nisbatan ortiqcha aralashuvni kamaytiradi. [6]

Soliq nazoratini modernizatsiya qilish investitsion muhit ko‘rsatkichlari bilan bevosita bog‘liq bo‘lib, shaffoflik darajasi oshgan sari investorlar ishonchi ham ortib boradi. Demak, xalqaro standartlar asosida soliq nazoratini takomillashtirish moliya tizimini isloh qilishning ajralmas qismi hisoblanadi. Quyida keltirilgan jadvalda soliq nazoratini modernizatsiya qilish jarayonida yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan muammolar hamda ularning yechimlari tahlilini qisqacha ko‘rib chiqamiz.

1-jadval

Soliq nazoratini modernizatsiya qilishda muammo–yechim tahlili [7]

T/r	Aniqlangan muammo	Investitsion muhitga ta’siri	Taklif etilayotgan yechim (xalqaro standartlar asosida)	Kutilayotgan natija
1	Soliq	Ma‘muriy yuk	Riskga asoslangan tanlab	Tekshiruvlar

	tekshiruvlarining tez-tez va ommaviy o'tkazilishi	oshadi, investor ishonchi pasayadi	tekshirish tizimini joriy etish (OECD modeli asosida)	soni kamayadi, sifati oshadi
2	Inson omilining yuqoriligi va korrupsiya xavfi	Kapital kiritish xavfi ortadi	Masofaviy tekshirish va avtomatlashtirilgan risk tahlili tizimini joriy etish	Shaffoflik oshadi, korrupsiya xavfi kamayadi
3	Soliq qonunchiligi qo'llanishining notekisligi	Huquqiy noaniqlik investitsiyani cheklaydi	Yagona metodik standartlar va ichki audit tizimini kuchaytirish	Huquqiy aniqlik va prognoz qilinuvchanlik ta'minlanadi
4	Nazoratning repressiv xarakterga ega bo'lishi	Biznes faolligi susayadi	Preventiv va maslahatga asoslangan nazorat modelini joriy etish	Investorlar bilan hamkorlik muhiti shakllanadi
5	Ma'lumotlar almashinuvi tizimining sustligi	Soliq risklari noto'g'ri baholanadi	Integratsiyalashgan ma'lumotlar bazasi va elektron axborot almashinuvi	Risklar aniq segmentatsiya qilinadi
6	Soliq nazorati samaradorligini baholash mezonlarining yetarli emasligi	Fiskal natijalar va investitsion ko'rsatkichlar o'rtasida uzilish mavjud	KPI asosidagi baholash tizimini joriy etish	Nazorat samaradorligi va investitsion muhit uyg'unlashadi

Yuqoridagi tahlil shuni ko'rsatadiki, soliq nazoratidagi institutsional muammolar bevosita investitsion muhit barqarorligiga ta'sir ko'rsatadi. Xalqaro standartlarga mos modernizatsiya choralari nafaqat fiskal intizomni mustahkamlaydi, balki investorlar uchun prognoz qilinuvchan va shaffof muhit yaratadi. Ayniqsa, riskga asoslangan va raqamlashtirilgan nazorat modeli investitsion xavfni kamaytiruvchi muhim mexanizm sifatida namoyon bo'ladi.

Xulosa qilib aytganda, soliq qonunchiligiga rioya qilish, shaffoflik va hamkorlik darajasi yuqori bo'lgan davlatlarda investitsion jozibadorlik sezilarli darajada oshadi. Elektron ma'lumotlar bazasi asosida avtomatik risk tahlili va soliq ma'lumotlarini almashish mexanizmlarini joriy etish mamlakatda investitsion muhitni jozibador qiladi hamda soliq qonunchiligiga rioya qilinishini rag'batlantiradi. Shu tarzda soliq nazorati tizimini modernizatsiya qilish orqali nafaqat iqtisodiy samaradorlik, balki davlatning fiskal barqarorligi va sarmoyadorlar ishonchi mustahkamlanadi.

Adabiyotlar

1. Sh.M. Mirziyoyev, "Mamlakatimizda har bir kelayotgan investor manfaatini kafolatlaymiz." - Toshkent Xalqaro Investitsiya Forumi nutqi, 10-iyun 2025.
2. OECD (2004), Compliance Risk Management: Managing and Improving Tax Compliance, Organisation for Economic Co-operation and Development. <https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/topics/policy-issues/tax-administration/compliance-risk-management-managing-and-improving-tax-compliance.pdf>.
3. Witoelar, B., & Tran-Nam, B. (2010). A Comparative Study of Tax Compliance in Developed and Developing Countries. *International Journal of Social Economics*, 37(8), 627–643.
4. Keen, M., & Smith, S. (2006). Optimal Taxation with Costly Tax Administration. NBER Working Paper No. 12378.